

YANGI O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT RIVOJIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Boltaboyeva Dildora Xayitboy qizi

Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabi
"Jo'rnavozlar uyushnasi" bo'lim boshlig'i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10602996>

Annotatsiya

Mazkur maqolada yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z boradi. Madaniyat va san'at sohasidagi yangiliklar, qarorlar, farmoishlarning amalga oshirilishi. Ijodkorlarning xalq oldiga o'z san'ati bilan chiqishlari. Madaniy obidalarimizni asrab avaylash hamda uni butun jahonga olib chiqish. Bunda san'atkorlarning o'rni haqidagi prezidentimizning so'z nutqi yoritilgan.

Kalit so'zlar; madaniyat, san'at, urf-odatlar, an'analar, madaniy meros, milliy madaniyat, moddiy-texnik bazalar, islohotlar, chora-tadbirlar, muzeylar, madaniy ob'ektlar.

Аннотация

В данной статье говорится о реформах проводимых в нашей стране. Реализация новостей, рещений и заказов в сфере культуры и искусства. Представление художниками своего искусства публике. Сохранить наши памятники культуры и донести их до всего мира. В этом подчёркивается речи нашего президента о роли художников.

Ключевые слова; культура, искусство, обычаи, традиции, культурное наследие, национальная культура, материально-техническая база, реформы, мероприятия, музеи, объекты культуры.

Annotatsion

The paper describes ongoing reforms in our country. Implementation of innovations, decrees and ordinances in the field of culture and art. Performance of artists before the people with their art. Preservation of monuments of our culture, their propaganda around the world and introduction of our artisans. The President's speech on the role of artists was also highlighted.

Key words; culture, art, customs, traditions, cultural heritage, national culture, material and technical basis, reforms, events, museums, cultural objects.

Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarda ulkan islohotlar, o'zgarishlar hamda yangilanishlar davri surmoqda. Jumladan, islohotlar jarayonida xalqimizning turmush darajasini yaxshilash barobarida, boy milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analarimizni o'rganish, limit-amaliy tadqiq etish, moddiy va nomoddiy merosimizni asrab-avaylash hamda kelgusi avlodga bus-

butun etkazish va albatta dunyo xalqlari orasida keng targ'ib qilish borasida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan madaniyat va san'at sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni yangi bosqichga olib chiqish, bunday tadbirlarga san'atkorlarni shartnoma asosida jalb qilish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu hujjatlarda belgilangan vazifalar madaniyat va san'at sohasining barcha yunalishlarini to'liq qamrab olgan bo'lib, mazkur muhim hujjatlar barcha madaniyat sohasi xodimlari va ijod ahli tomonidan juda katta taasurot bilan qarshi olingan edi.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Bir haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak, mamlakatimizda madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi..." degan so'zlarning ma'nosini chuqur anglagan holda, madaniy muassalarga aholini, ayniqsa yoshlarimizni keng jalb qilish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Yurtimizda so'ngi besh yil davomida barcha sohalar qatori madaniyat rivojiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston milliy madaniyatini yanada rivojlantirish, O'zbekistonning yangi tarixini yaratish, xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy saviyasi va bilimni oshitish, moddiy va nomoddiy madaniy meros ob'ektlarini asrab-avaylash hamda ommalashtirish, san'at muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, madaniyat sohasi vakillarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, madaniyat sohasida huquqiy tartibga solishning samaradorligini oshirish maqsadida "madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunning maqsadi-madaniy faoliyat, shuningdek, madaniyat tashkilotlari faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishtan iborat. Shuni ham ta'kidlash joizki, ushbu qonun qabul qilinguniga qadar madaniy faoliyat sohasidagi huquqiy munosabatlar bir nechta normative-huquqiy hujjatlar, jumladan; "Madaniy boudiklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to'g'risida", "Muzeylar to'g'risida" va "Madaniy me'ros ob'ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'riida"gi qonunlar va ko'plab qonunosti hujjatlari bilan tartibga solingan edi.

Bizning narimizda, sohani isloh qilish doirasida muzeylarni innovatsioan qayta tashkil etishni ko'zda tutvchi muzeylar renovatsiya dasturi tasdiqlandi, o'zbek xalqining qadimiy va betakror san'ati namunasi "Xorazm raqsi- Lazgi" nomi ostoda YUNESKOning "Insoniyat nomoddiy madaniy merosining reprezentativ ro'yhatga kiritildi. O'tgan davr mobaynida O'zbekiston ijodkorlarini qo'llab-quvvatlash "Ilhom" jamoat fondi, mdaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va

san'at uyushmasi, O'zbekiston davlar filarmoniyasi, Ozbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali tashkil etildi.

Bumdan tashqari Termiz shahrida o'tkazilgan Xalqaro baxshichilik san'ati, Shahrisabzda bo'lib o'tgan Xalqaro maqom san'ati xalqaro festivallari, shuningek, Bixoro shahridagi "Ipak va ziravorlar" handa Marg'ilon shahridagi "Atlas Bayrami" kabi forumlarda dunyoning ko'plab davlatlaridan tashrif buyurgan madaniyat va san'at namoyandalari, xususan, hunarmandchilik sohasida o'z ilmiy ishi hamda amaliy faoliyatda dong'I taratgan mashxur olim va mutaxassislarning ishtirok etgani alohida e'tiborga loyiqdir. Ahamiyatli tomoni shundaki, ushbu tadbirlar sohaning mahalliy vakillari uchun tajriba almashinuv maydonchalarini yaratdi, eng muhimi, mamlakatimiz ijodkorlari jahon hanjamiyati e'tiborini o'ziga qarata oldi. Ijodkorlarimizning har bir hududlardagi mahallalarda o'z chiqishlari bilan xalqni ko'nglini oldi va ularga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi.

Biz yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek so'ngi yillarda san'at va madaniyat sohasini moliyalashtirishga alohida e'tibor qaratildi, masalan 2020-2022 yillarning o'zida davlat budjetidan 160 mlyard so'mdan ziyod mablag' ajtarildi, bu esa, o'z navbatida, 34 ta madaniyat markazi, 6 ta teatr va 20 ta muzeylarning tashqi ko'rinishi hamda moddiy-texnik bazasini yaxshilash va mustahkamlash imkonini berdi.

Fikrimizning isboti tarzida so'ngi besh yil ichida biz tarixiy-madaniy merosni saqlab qoolish bilan bog'liq ishlarda jamiyatning fuqarolik pozitsiyasi sezilarli darajada o'sganiga guvoh bo'ldik. Mamlakatda fuqarolik jamiyati shakllanishining umumiy ko'rsatkichi bo'lgan jamiyatchilik nazorati kuchaytirildi. Lekin sohani yanada rivojlantirish tarixiy-madaniy merosining qadr-qimmatini, yosh avloddan boshlab, jamoatchilik ongiga yetqazish uchun yaxlit bir tizim yaratish muhim sanaladi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim muassasalari, jumladn, makrabgacha ta'lim, umumta'lim va oliy ta'lim muassasalari uchun tarixiy-madaniy merosning qadr-qimmatini anglatuvchi adabiyotlarni yaratish va ular bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash maqsadga muvofiq, zero bugungi kunda tarixiy-madaniy merosni asrab-avaylash dunyodagi zamonaviy mamlakatlar siuosatining muhim yo'nalishiga aylanib ulgurdi.

Shu qatorda o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosida o'rganish va targ'ib qilish, ko'p qirrali bu mavzuni bugungi kunda dunyo adabiy makonida yuz berayotgan eng muhim jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil

qilib, zarur ilmiy-amaliy xulosalar chaqirish, kelgusi vazifalarimizni belgilab olish katta ahamiyatga ega.

Biz O'zbekistonda "Adabiy do'stlik- abadiy do'stlik" degan chuqur ma'noli tamoyilga amal qilgan holda, jahon adabiyotining durdona asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilish va nashr etish masalasiga g'oyat jiddiy e'tobor qaratmoqdamiz.

2023-yil 22-dekabr kuni prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida madaniyat va san'at sohasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Yig'ilishda ma'naviyat va madaniyat faollari, adabiyot va sa'at namoyandalari, shuningdek, Oliy Majlis palatalari, Vazirlar Mahkamasi vakillari, vazirlar va hokimlar ishtirok etdi.

Prezidentimiz 9 ta yonalishda o'z fikrlarini bildirib, muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Avvalo, ma'naviyat va madaniyat sohasi uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladigan milliy g'oyani rivojlantirish bo'yicha alohida dastur-hujjt ishlab chiqish lozimligi ta'kidlandi. Ba'zi guruhlar orasida diniy qarashlarni Konstitutsiya va qonunularimizga qarshi qo'yish, dunyoviy qadriyatlarni harom deb bilish holatlari afsus bilan qayd etildi. Prezident bu o'rinda Ibrat domlaning "Ulamo g'ayrat etkanda millat, albatta, islox topur" degan hikmatli so'zlarini yodga oldi. Ziyolilar, nuroniylar, haj va umraga borib kelgan yurtdoshlarimiz ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lishi, odamlarni yaxshilikka boshlashi kerakligi aytildi. Madaniy-ma'rifiy sohadagi ishlarda hokimlarning ma'suliyati oshirildi. Tuman va shaharlarda ma'naviyat va ma'rifat maskanlari ishga tushiriladi. Shu maqsadda, hududlardagi 4 ta sektorga qo'shimcha ravishda ma'naviyat sektori tashkil etilishi ma'lum qilindi. Ular joylardagi Ma'naviyat va ma'rifat kengishlarining ishchi tuzilmasi sifatida faoliyat ko'rsatadi.

Teatr san'atini rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqiladi. Unda eng yaxshi pyesalari uchun ijodiy buyurtma berish, ijodiy va yordamchi hodimlarning chet el teatrlarida mahoratini oshirish, yosh rejissyorlarni qo'llab-quvvatlash uchun Mannon Uyg'ur nomidagi mukofot ta'sis etish kabilar nazarda tutiladi. Korxonalar va muassasalarda o'zining birinchi kuni "Teatr kuni" deb belgilanib, hodimlarning teatrlarga borishi yo'lga qo'yiladi. Kelgusi yildan har bir tumanda sahnali zal, kutubxona, kinozal va to'garak faoliyati yo'lga qo'yiladi. Joylardagi 600 dan ziyod badiiy havaskorlik jamoalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash bo'yicha dastur qabuli qilinib, bunga 100 milliard so'm yo'naltirilgan.

Maqom va baxshichilik san'atini ilmiy asosda o'rganish va rivojlantirish kuchaytiriladi. Maqom, katta ashula, baxshichilik, atlas va adras, kulolchilik va

zargarlik kabi an'analarni davom ettiradigan maktablar yaratiladi. Musiqa va san'atni rivoji qo'llab-quvvatlanadi. Jumladan "Bahor" raqs ansambli ilgari Filarmoniya jo'ylashgan mashxur san'at saroyida faoliyat yuritadi. Taniqli ashula va raqs ansamblarining xorijga gastrol safarlari ko'paytiriladi. Musiqa va raqs san'ati masalalarini ilmiy o'rganish, sohada ilmiy qadrlarni ko'paytirish maqsadida ilmiy tadqiqotlar uchun grantlar joriy qilinadi. Shuningdek, Toshkent davlat sirk binosi ta'mirdan chiqariladi. Xalqaro maydonda o'zbek madaniy diplomatiyasi kengaytiriladi. Kelgusi yili Toshkentda jahon kreativ iqtisodiyotga bag'ishlangan konferensiya, Nukusda esa "Orol madaniyati" xalqaro ilmiy anjumani takomillashtirish bo'yicha yetti yillik dastur qabul qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 20-dekabrdagi Oliy Majlisga murojlatnomasi, www.lex.uz
2. 2022-2026 yillargamo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi www.lex.uz
3. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning mamlakatimiz mustaqilligimizning 30 yillik bayrami tantanalaridagi so'zlagan nutqi 2021-yil 31-avgust. www.lex.uz
4. Mirziyoyev SH.M 2020-yil mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to'grisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining murojaatnomasi 2020-yil 25-yanvar www.lex.uz.
5. Bekchanov D.M. Mahalliy davlat hokimiyati organlari ntomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish faoliyatining huquqiy asoslarini takomillashtirish
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirzoyoyevning 2020-yil 26-maydagi "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni www.lex.uz.
7. <https://m.kun.uz>
8. <https://strategy.uz>
9. <https://jahonadabiyoti.uz>
10. <https://www.xabar.uz>

